

Профилактика инспекторларининг патруль-пост хизмати нарядлари билан хамкорлигини бошқариш

Хусанов Шухратилла Артикбаевич Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Магистратураси Ташкилий-тактик бошқарув йуналиши тингловчиси

Аннотация. Мақолада ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профиликтикаси ва патруль-пост хизматларининг жамиятда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатлари, жисмоний, юридик шахсларнинг мулки, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлиги, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида жамоат тартиби, хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг тушунчаси, моҳияти хусусида фикр юритилиб, мазкур фаолият, уни ташкил этишга қаратилган.

Таянч сўзлар: Ички ишлар органлари, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати, патруль-пост хизмати, жамоат тартиби, жамоат хавфсизлиги.

Аннотация. В статье рассматриваются понятие деятельности органов внутренних дел по службе профилактики правонарушений и патрульно-постовой службы в целях обеспечения прав, свобод, законных интересов граждан, имущества физических и юридических лиц, защиты конституционного строя, правопорядка права, безопасности личности, общества и государства, размышляя о ее сущности, эта деятельность направлена на ее организацию.

Ключевые слова: органы внутренних дел, службы профилактики правонарушений, патрульно-постовой службы, общественный порядок, общественная безопасность.

Annotation. The article discusses the concept of the activities of the internal affairs bodies for the prevention of offenses and patrol service in order to ensure the rights, freedoms, legitimate interests of citizens, the property of individuals and legal entities, the protection of the constitutional order, the rule of law, the security of the individual, society and the state, reflecting on its essence, this activity is aimed at its organization.

Keywords: internal affairs bodies, crime prevention services, public order, public safety.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 25 октябрь — Ўзбекистон Республикаси
Ички ишлар органлари ходимлари куни йўлланган табригида “Агар давлат
таянадиган асосий устун қонун бўлса, унинг кучини амалда намоён этадиган энг
самарали тизим бу – ички ишлар соҳаси, десак, айни ҳақиқат бўлади”²⁷.

²⁷ Шавкат Мирзиёев ички ишлар ходимларини касб байрами билан табриклади // (Электрон манба)
<https://daryo.uz/k/2020/10/24/shavkat-mirziyoyev-ichki-ishlar-xodimlarining-kasb-bayrami-munosabati-bilan-tabrik-yolladi/>
(мурожаат вақти 25.07.2022 йил)

Дарҳақиқат, бугунги кунда ички ишлар органлари соҳавий хизматларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ўзаро ҳамкорлиги амалий шакли бевосита ички ишлар органлари таянч пунктларида намоён бўлади. Ички ишлар органлари таянч пунктлари негизида ҳам ички, ҳам ташқи ҳамкорликни самарали ташкил этиш кўп жиҳатдан профилактика инспекторларига боғлиқдир.

Қолаверса, маъмурий ҳудудда жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жинойтчиликка қарши курашга комплекс ёндашиш принциpidан келиб чиқиб ҳамкорликни йўлга қўйиш профилактика инспекторининг бутун фаолиятини қамраб олади. Шу боис «профилактика инспектори» атамасини «ҳамкорлик ташкилотчиси» атамаси билан маънодош деб ҳисоблаш мумкин²⁸.

Шунингдек, жамият ижтимоий ҳаётида ҳар бир ташкил этиладиган корхона, муассаса, ташкилот ёки уларнинг таркибий тузилиши бўладими, у давлатга тегишли ёки нодавлат бўлишидан қатъи назар бирор бир мақсадга йўналтирилган бўлади. Уни амалга ошириш учун эса ушбу тузилманинг вазифа ва функциялари белгиланади. Худди шунингдек, биз сўз юритмоқчи бўлган ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати ҳам давлат ташкилотининг таркибий тузилиши сифатида уни ташкил этилишидан мақсад ва унга эришишда олдига қўйилган вазифа, функциялари мавжуд.

Шу ўринда айтиш лозимки, нафақат Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва патруль-пост хизматлари, балки ҳар қандай субъект фаолиятининг асосий йўналишлари, бошқача айтганда, уларнинг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларини тўғри белгилаб олиш фаолиятни самарали ташкил этиш, тўғри ва тизимли бошқаришга хизмат қилади.

Бугунги кунда ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш борган сари профилактик хусусият касб этиб бораётгани²⁹ эса ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва патруль-пост хизматларининг ўзаро ҳамкорлиги жамиятдаги аҳамиятини янада ошишига сабаб

²⁸ Ички ишлар органлари профилактика хизматининг фаолияти: Дарслик / И. Исмаилов, М.З. Зиёдуллаев, Ж.С.Мухторов ва бошқ. Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т., 2015. – Б. 531.

²⁹ Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш. Монография. – Т., 2018. – Б. 36.

бўлмоқда, десак муболаға бўлмайди. Фикримизнинг ҳуқуқий асоси сифатида Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунининг 9-моддасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар тизимида ички ишлар органларининг мавжудлигини қайд этиш лозим.

Айтиш мумкинки, бир қанча мутахассис олимлар ўзлари тадқиқот олиб борган йўналишларига алоқадор таркибий тузилмаларнинг фаолиятини муаллифлик нуқтаи назаридан келиб чиқиб йўналишларга бўлган ҳолда тадқиқ қилганлар.

Профессор М.З.Зиёдуллаев ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва патруль-пост хизматларининг ўзаро ҳамкорлигини амалга оширишда ТПлари фаолиятини куйидаги олтига йўналишга ажратади; 1) жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш фаолияти; 2) ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти; 3) маъмурий-процессуал фаолият; 4) тезкор кидирув фаолияти; 5) жиноят-процессуал фаолият; 6) жиноий жазолар ижросини таъминлаш фаолияти назарда тутган³⁰.

Юқорида қайд этганимиздек, мазкур муаллифлар ўзлари тадқиқот олиб борган соҳада муаллифлик нуқтаи назаридан йўналишларга ажратганликларини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Жумалдан, профилактика инспекторининг патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш хизмати ходими билан узвий ҳамкорликда иш олиб борадилар.

Ушбу ҳамкорликнинг асосий йўналишлари:

биринчидан, кўчалар ва бошқа жамоат жойларида содир этилган жиноятлар, тезкор вазиятнинг таҳлилини олиб бориш, патруль-пост нарядларини постлар ва патруллик йўналишларига жойлаштириш дислокациясини ишлаб чиқиш, шунингдек туман, шаҳар ҳудудида жорий суткада хизматни ташкил этиш бўйича қарор лойиҳасига таклифлар киритиш ва уни тайёрлаш;

³⁰ Мухторов Ж.С. Ички ишлар идоралари профилактика хизматлари томонидан жиноятларнинг олдини олишни таъминлаш: юрид. фан. номзоди. ... дис. – Т., 2009. – Б. 27.

иккинчидан, ўтказиладиган оммавий тадбирлар вақтида жамоат тартиби сақланишини таъминлашда ўз аксини топади.

Шунингдек, ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари патруль-пост хизмати билан ҳамкорлигида таянч пунктига келган ходимларни қайд этиш дафтарида рўйхатга олинган ҳолда хизмат олиб борадилар. Дафтарда ходимнинг фамилияси, исми-шарифи, лавозими, унвони ва уларга профилактика катта инспектори ёки ўша вақтда уларга раҳбарлик қилган мансабдор шахс томонидан берилган топшириқлар қисқа мазмунда қайд этилади. Хизмат якунида профилактика инспектори ушбу топшириқларнинг қай даражада бажарилганлиги, маъмурий ҳудудда ҳамкорликда иш олиб борганда амалга оширилган ишлар тўғрисида китобнинг тегишли бандига ёзувлар киритади.

Жумладан, ҳуқуқшунос Ж.С.Мухторов фикрига қўшиладиган бўлсак, ички ишлар органларининг жиноятчиликка қарши кураш ва унинг олдини олишда самарали олиб боришлари: а) профилактика хизматларининг ишларини тўғри ташкил этилишига; б) уларнинг вазифаларини аниқ белгилаб қўйилишига; в) улар билан ички ишлар идораларининг бошқа соҳавий хизматлари ва жамоатчилик ҳамкориликнинг самарали таъминланилишига боғлиқ³¹.

Бизнинг фикримизча, агар тадқиқ этилаётган соҳавий хизмат давлатга қарашли бўлса, унда ушбу соҳавий хизмат фаолиятини тартибга солиш мақсадида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида улар учун белгилаб берилган ҳуқуқ ва мажбуриятлари доирасида фаолиятнинг асосий йўналишларини белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Ислохотларнинг 1-босқичи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 апрелдаги ПФ-5005-сон фармони асосида бошланиб, бу борада 13 та қонун, Президентнинг 9 та фармони, 40 та қарори ва 3 та фармойиши, 115 та Ҳукумат қарорлари, 167 та идоралараро ҳужжатлар қабул қилинди. Ички ишлар органларининг бошқарув тизими тўлиқ мақбуллаштирилиб, 85 фоиз (илгари 54 %)

³¹Мухторов Ж.С., Ички ишлар идораларининг жиноятларни олдини олиш фаолиятини ташкил этиш ва такомиллаштириш: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012.–Б.6.

шахсий таркиб бевосита аҳоли учун қулай жойларда хизмат қилиниши таъминланди. Бунинг учун ҳар 35-40 минг аҳолига фаолият кўрсатадиган қўшимча 261 та янги (илгари 108 та) ички ишлар бўлимлар (ГОМ) ташкил этилди³².

Хусусан, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва патруль-пост хизматлари фаолиятининг зиммасидаги асосий вазифалар кўламини, уларни белгиловчи, амалга оширишни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни таҳлил қилган ҳолда улар фаолиятини ижтимоий муносабат субъектлари томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилгунга қадар ва ҳуқуқбузарликлар содир этилганидан сўнг амалга оширилади.

Жамоат тартибини ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятининг муҳим йўналишларидан биридир. Сабаби, бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар жараёнида қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва патруль-пост хизматларининг зиммасига биринчи галдаги мажбурият сифатида жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш алоҳида муҳим вазифа сифатида белгилаб берилмоқда.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари-нинг мазкур соҳадаги фаолиятини ёритиш учун, аввало, “жамоат тартиби” ва “жамоат хавфсизлиги” тушунчаларининг мазмуни хусусида тўхталиш лозим, назаримизда.

Мазкур тушунчалар хусусида бир қанча мутахассислар ўз фикрларини билдирганлар. Масалан, П.Ф.Гришаевнинг фикрича, “жамоат тартиби – жамиятнинг ҳар бир аъзоси ҳуқуқий ва ахлоқий нормаларда мустаҳкамланган қоидаларга риоя этиши лозимлигини кўзда тутувчи, улар ўртасидаги муносабатларни белгилаб берувчи тартибдир”³³. Шунингдек, Н.Н.Жильский деган олим “жамоат тартиби – фуқароларнинг шахсий ва жамоат хавфсизлигини таъминлашга, иқтисодий,

³² Ички ишлар органлари тизимида амалга оширилган ислоҳотлар// (Электрон манба) <https://iiv.uz/media/news/f84d5c85403fe83c79ed21e976c52d0b.pdf> (мурожаат вақти 01.08.2022 йил)

³³ Гришаев П. Ф. Преступления против общественной безопасности. – М., 1959. – С. 4.

ижтимоий-сиёсий, маъмурий-маданий соҳада фаолият юритиш учун қулай шарт-шароитларни яратишга қаратилган ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятининг шакли ҳамда миқёсида намоён бўладиган ижтимоий муносабатлар тизими” дея таърифлайди³⁴.

Мазкур таърифларда ушбу тушунчанинг бир қатор қирралари очиб берилган, лекин ўз номида акс этганидек, ушбу соҳадаги муносабатлар айнан “жамоат жойлари”даги ижтимоий муносабатларга оид эканлиги, бошқача айтганда, муносабатлар жамоат жойларида юзага келиши хусусида тўхталиб ўтилмаган.

Маҳаллий олимларимиздан Профессор М.З.Зиёдуллаев фикрича, “жамоат тартиби – бу жамоат хавфсизлиги, жисмоний, юридик шахсларнинг нормал фаолият кўрсатиши, меҳнат қилиши ва дам олиши учун шароит яратишга, шаъни, кадр-қимматини ҳамда умуминсоний кадриятларни ҳурмат қилишга йўналтирилган ҳуқуқий, ижтимоий-ахлоқий нормалар асосида жамоат жойларида юзага келадиган ва ривожланадиган ижтимоий муносабатлар тизими”дир³⁵.

Мазкур таърифда профессор М.З.Зиёдуллаев жамоат тартиби жамоат хавфсизлигини ҳам қамраб олишини эътироф этади. Айтиш мумкинки, “жамоат тартиби» ва “жамоат хавфсизлиги” тушунчалари бир-бирига яқин, лекин улар мазмунига кўра фарқ қилади.

Ф.Е.Колонтоевский эса: “улар мақсади, кўриқловчи объектлари, бартараф қилинувчи тажовузлар манбаи, тартибга солувчи вазифалари, муносабатларининг таркиби ҳамда таъминлаш усуллари билан ўзаро фарқланади”³⁶ деган фикрни илгари суради, ушбу фикри назаримизда, ҳақиқатдан анча йироқ, шунинг учун унинг фикрига қўшила олмаймиз.

Юқоридаги қайд этилган фикр, таҳлиллар ва бугун дунё мамлакатларидаги ижтимоий ҳаёт қоидалари ҳамда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли

³⁴ Жильский Н.Н. Органы внутренних дел в государственном механизме обеспечения общественного порядка и безопасности граждан: Организационно-правовой анализ: Автореф. дис. ...д-ра. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 17.

³⁵ Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш. Монография. – Т., 2018. – Б. 38.

³⁶ Организация работы участковых инспекторов милиции / Под ред. Ф.Е. Колонтоевского. –М., 1992. – С. 5.

ислохотлар асосида айтишимиз мумкинки, “Жамоат тартиби – бу жамоат жойлари, дея эътироф этилган ҳудудларда юзага келадиган жамиятдаги ижтимоий муносабат субъектлари томонидан риоя этилиши мажбурий бўлган ҳуқуқий ва ахлоқий нормалар билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар тизими»дир.

“Жамоат хавфсизлиги – бу жамоат жойлари, дея эътироф этилган ҳудудларда юзага келадиган жамиятдаги ижтимоий муносабатларда мазкур муносабат субъектларининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари таъминланган-лиги ҳамда фавқулодда вазиятлар оқибатларидан ҳимояланганлик ҳолати ҳисобланади”.

Шу ўринда қайд этиш лозимки, бугунги кун ижтимоий ҳаётидаги реал эҳтиёжлардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида” қонунининг 3-моддасига “жамоат тартиби” ва “жамоат хавфсизлиги” тушунчаларини киритиш мақсадга мувофиқдир.

Таъкидлаш лозимки, статистик маълумотларга тўхталадиган бўлсак, жиноятчилик статистикасини юритишда халқаро ҳамжамият умумэътироф этилган ижобий тажрибасидан келиб чиқиб, 100 минг аҳоли сонига нисбатан ҳисобланиши йўлга қўйилди. Аҳоли сони 32 млн 120 мингдан 34 млн 860 мингга кўпайган. 2021 йил 6 ойида ҳар 100 минг аҳоли сонига нисбатан 132 та жиноятлар тўғри келган. Маҳаллаларда жиноят оқибатлари билан курашиш эмас, балки, барвақт олдини олишга ўтилди. Бунинг учун, ҳар бир маҳаллага бир нафардан профилактика инспектори ажратилиб, уларнинг сони 9.784 нафаргача (илгари 5.867) етказилди ва ўртача 3,5 минг аҳолига (илгари 5,5 минг) хизмат қилиниши таъминланди. Жамоат жойларидаги вазиятни кузатиб бориш учун 16 та “Вазиятлар марказ”лари ташкил этилиб, уларга кўчалар, аҳоли хонадонлари ва ижтимоий объектларга ўрнатилган 100 мингдан зиёд видеокамера ва 8 мингдан ортиқ тезкор чақирув тугмалари интеграция қилинди. Жамоат жойларида хавфсизликни “инсон омили”ни истисно этган ҳолда таъминлаш учун пост-патруль хизмати ходимлари

6.100 та “бодикамера”, 179 та алкотестер, 6.514 та ҳуқуқбузарликларни қайд этувчи планшетлар билан таъминланди³⁷.

Таъкидлаш лозимки, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари, бошқа давлат органлари ҳамда фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда икки хил вазиятда: одатий ва махсус тартибда олиб борадилар. Биринчи ҳолатда, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг қуйи бўғини бўлмиш таянч пунктлари ҳудудларида, яъни маҳалла фуқаролар йиғини ва бошқа жамоат жойларида одатий тартибда амалга оширилади.

Иккинчи ҳолатда, жамият ижтимоий ҳаётидаги маданий, кўнгилочар ва бошқа тадбирлар жараёни ҳамда фавқулодда ҳолатларда махсус тартибда. Мазкур икки ҳолатда ҳам ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг қуйи бўғини бўлмиш таянч пунктлари муҳим ўрин тутди.

Шу ўринда қайд этиш лозимки, Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг махсус тартибини ҳуқуқбузарлик ҳолатлари ошган, ошиш эҳтимоли мавжуд ҳудудларда ҳам мунтазам равишда амалга оширишлари мақсадга мувофиқдир.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва патруль-пост хизматларини ўзаро ҳамкорлиги фаолиятининг асосий йўналишлари орасида жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолияти жамиятда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатларини, жисмоний, юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилишда, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлашда ўзига хос аҳамиятга эга бўлиб, мазкур фаолият самарадорлигига хизмат қилади.

³⁷ Ички ишлар органлари тизимида амалга оширилган ислохотлар// (Электрон манба) <https://iiv.uz/media/news/f84d5c85403fe83c79ed21e976c52d0b.pdf> (мурожаат вақти 01.08.2022 йил)

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шавкат Мирзиёев ички ишлар ходимларини касб байрами билан табриклади// (Электрон манба) <https://daryo.uz/k/2020/10/24/shavkat-mirziyoyev-ichki-ishlar-xodimlarining-kasb-bayrami-munosabati-bilan-tabrik-yolladi/> (мурожаат вақти 25.07.2022 йил)
2. Ички ишлар органлари профилактика хизматининг фаолияти: Дарслик / И. Исмаилов, М.З. Зиёдуллаев, Ж.С.Мухторов ва бошқ. Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т., 2015. – Б. 531.
3. Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш. Монография. – Т., 2018. – Б. 36.
4. Мухторов Ж.С. Ички ишлар идоралари профилактика хизматлари томонидан жиноятларнинг олдини олишни таъминлаш: юрид. фан. номзоди. ... дис. – Т., 2009. – Б. 27.
5. Мухторов Ж.С., Ички ишлар идораларининг жиноятларни олдини олиш фаолиятини ташкил этиш ва такомиллаштириш: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012.–Б.6.
6. Ички ишлар органлари тизимида амалга оширилган ислохотлар// (Электрон манба)<https://iiv.uz/media/news/f84d5c85403fe83c79ed21e976c52d0b.pdf> (мурожаат вақти 01.08.2022 йил)
7. Гришаев П. Ф. Преступления против общественной безопасности. – М., 1959. – С. 4.
8. Жильский Н.Н. Органы внутренних дел в государственном механизме обеспечения общественного порядка и безопасности граждан: Организационно-правовой анализ: Автореф. дис. ...д-ра. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 17.
9. Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш. Монография. – Т., 2018. – Б. 38.
10. Организация работы участковых инспекторов милиции / Под ред. Ф.Е. Колонтовского. –М., 1992. – С. 5.